

Kajian Fungsi Pengajar Masjid dalam Mendorong Keikutsertaan Anak-anak pada Aktivitas Keislaman: Penelitian di Masjid Taqwa Sikucua Tengah

Tifa Ade.a², Zahra Sefnita³, Windi Lestari⁴, Wahyu Agusman⁵, Faizah Rahmadini⁶,

Fharenza Saputra⁷

Dosen Pembimbing Lapangan: Prof. Dr. Rakimahwati, M.Pd¹

Email: rakimahwati10@gmail.com¹; tifaadewiranty3004@gmail.com²;
sefnitazahra@gmail.com³; lwindi2407@gmail.com⁴; wahyuagusman5844@gmail.com⁵;
faizahrahmadini220@gmail.com⁶; Farenfakri@gmail.com⁷

¹Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

²Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

³Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

⁴Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

⁵Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

⁶Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

⁷Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

ABSTRAK

Kajian ini dimaksudkan untuk menelaah fungsi pengajar masjid dalam mendorong keikutsertaan anak pada aktivitas keislaman di Masjid Taqwa, Nagari Sikucua Tengah. Penelitian menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Narasumber utama ialah Ibu Suriati, tenaga pengajar permanen TPQ Al Badri di Masjid Taqwa yang telah bertugas sejak empat tahun lalu. Pengumpulan informasi dilaksanakan lewat wawancara terstruktur, pengamatan lapangan, dan pencatatan dokumen. Temuan riset memperlihatkan bahwa pengajar masjid mempunyai fungsi sentral dalam menuntun,

mengarahkan, memberikan motivasi, dan mendorong anak supaya terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan keislaman seperti pengajian pagi, pembelajaran membaca kitab suci secara tepat, pembacaan Al-Qur'an dengan gaya seni, dan aktivitas berderma yang tidak terbatas pada uang semata namun juga bentuk lainnya. Tenaga pengajar menerapkan metode praktek langsung, hafalan, dan penyampaian bahan ajar yang mudah dicerna sehingga menarik perhatian anak, khususnya yang masih berada di tingkat pendidikan dasar. Keikutsertaan anak dalam TPQ terlihat penuh semangat dan stabil setiap pekannya. Hasil ini mengisyaratkan bahwa hadirnya pengajar masjid dengan strategi pembelajaran yang sesuai sangat berkontribusi dalam menanamkan nilai keislaman dan meningkatkan keikutsertaan anak pada kegiatan ibadah di lingkungan masjid.

Kata kunci: fungsi pengajar masjid, keikutsertaan anak, aktivitas keislaman, penelitian kasus

ABSTRACT

This research intends to examine the function of mosque instructors in promoting children's involvement in Islamic activities at Taqwa Mosque, Nagari Sikucua Tengah. The study employs a case study method with a descriptive-qualitative approach. The main informant is Mrs. Suriati, a permanent instructor at TPQ Al Badri at Taqwa Mosque who has served for four years. Information gathering was conducted through structured interviews, field observations, and document recording. Research findings demonstrate that mosque instructors have a central function in guiding, directing, providing motivation, and encouraging children to participate actively in various Islamic activities such as morning recitations, learning to read holy scriptures correctly, reading the Qur'an with artistic style, and charitable activities not limited to money alone but also other forms. Instructors apply direct practice methods, memorization, and delivery of teaching materials that are easily understood, thus attracting children's attention, especially those still at the primary education level. Children's involvement in TPQ appears enthusiastic and stable every week. These results indicate that the presence of mosque instructors with appropriate learning strategies significantly contributes to instilling Islamic values and increasing children's involvement in worship activities in the mosque environment.

Keywords: mosque instructor function, children's involvement, Islamic activities, case research

PENDAHULUAN

Islam memiliki kontribusi fundamental dalam membentuk watak dan jati diri pemeluknya. Ajaran Islam tidak semata-mata bersifat ritualistik, namun juga menyentuh dimensi etika, kemasyarakatan, dan kebatinan kehidupan. Lewat pendidikan yang kaya akan nilai-nilai kebaikan, etika, dan kebatinan, umat Islam dibentuk menjadi individu yang berakhlak terpuji, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran spiritual yang kokoh. Pembentukan watak ini tidak berlangsung secara instan, melainkan lewat proses pembinaan

yang berkelanjutan, konsisten, dan dimulai sejak usia belia. Fase kanak-kanak adalah periode fundamental dalam pertumbuhan individu karena pada tahap inilah nilai-nilai fundamental mulai tertanam dan membentuk dasar kepribadian masa mendatang.

Salah satu sarana yang terbukti sangat efisien untuk menanamkan nilai keislaman kepada anak ialah pendidikan agama yang dijalankan di lingkungan masjid. Masjid sebagai lembaga keagamaan memiliki kedudukan sangat strategis dalam komunitas Muslim. Fungsinya tidak terbatas sebagai lokasi pelaksanaan ibadah ritual semata, seperti salat berjemaah atau aktivitas keagamaan lain, namun juga menjalankan peran kemasyarakatan, pendidikan, dan dakwah secara menyeluruh. Dalam konteks ini, masjid memegang peran krusial sebagai pusat pembinaan umat secara komprehensif, mencakup seluruh kelompok umur, termasuk generasi muda sebagai penerus tongkat estafet kepemimpinan umat. Dengan demikian, masjid tidak hanya menjadi simbol spiritualitas, tetapi juga pusat pembangunan watak Islami masyarakat.

Di tengah arus modernisasi dan pesatnya kemajuan teknologi informasi, masyarakat kini mengalami transformasi nilai yang sangat signifikan. Perubahan pola hidup, pergeseran norma kemasyarakatan, dan pengaruh budaya asing yang masuk secara masif, turut mempengaruhi cara berpikir dan tingkah laku generasi muda, termasuk dalam aspek keagamaan. Dalam situasi semacam ini, eksistensi masjid sebagai pusat pendidikan nonformal menjadi semakin krusial dan diperlukan. Masjid dapat berfungsi sebagai tempat strategis dalam membina moral, meningkatkan literasi keagamaan, serta memperkuat identitas spiritual generasi muda agar tidak terlepas dari akar nilai keislaman.

Salah satu contoh konkret dari peran ini dapat dijumpai di Nagari Sikucua Tengah, sebuah kawasan yang masih kental dengan nuansa religius dan budaya setempat. Di wilayah ini, Masjid Taqwa menempati posisi sangat penting dalam pembinaan generasi muda. Masjid tersebut secara konsisten mengadakan program pendidikan agama lewat aktivitas Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang diperuntukkan bagi anak dari berbagai tingkat usia, mulai dari anak usia dini hingga remaja. Aktivitas TPQ ini berlangsung secara teratur dan telah menjadi salah satu sarana utama dalam membekali anak dengan ilmu dasar keislaman, seperti membaca dan menghafal Al-Qur'an, memahami dasar akidah dan ibadah, serta menanamkan kebiasaan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari.

Meski aktivitas ini memiliki potensi besar dalam membentuk karakter keagamaan anak, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi anak dalam mengikuti kegiatan keagamaan di masjid, khususnya di TPQ, masih belum mencapai tingkat yang optimal. Sebagian anak masih kurang antusias, bahkan acuh terhadap aktivitas tersebut. Beragam faktor turut mempengaruhi rendahnya tingkat keterlibatan ini. Di antaranya ialah metode pembinaan yang monoton dan kurang bervariasi, kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan agama anak, pengaruh negatif dari lingkungan pergaulan yang tidak kondusif, serta keterbatasan sumber daya manusia, terutama dari aspek jumlah dan kualitas tenaga pendidik yang kompeten di bidang pendidikan agama anak.

Dari berbagai faktor tersebut, salah satu yang paling krusial ialah peran guru masjid, yakni para pengajar yang secara langsung terlibat dalam kegiatan pembinaan anak di masjid. Guru masjid memiliki peran sentral dalam proses ini. Mereka bukan hanya bertugas menyampaikan materi atau mengajarkan ilmu agama secara kognitif, namun juga berperan sebagai pembimbing spiritual, motivator, dan teladan dalam kehidupan sehari-hari anak. Keberhasilan pendidikan keagamaan di masjid sangat ditentukan oleh sejauh mana para guru mampu menjalankan peran tersebut dengan baik. Pendekatan yang digunakan guru baik secara afektif maupun kognitif berpengaruh besar terhadap pembentukan pola pikir, sikap, dan perilaku keagamaan anak. Riset yang dilakukan oleh Utari, Kurniawan, dan Fathurrochman (2020) memperlihatkan bahwa kualitas pendidikan keagamaan sangat dipengaruhi oleh kompetensi pedagogis, sikap kepribadian, dan keteladanan guru dalam proses pembelajaran.

Lebih jauh lagi, pendidikan berbasis masjid dinilai lebih efisien dalam meningkatkan kesadaran beragama di tingkat masyarakat bawah, terutama di kawasan pedesaan yang memiliki struktur sosial komunal. Pendapat Putri dan Aswar (2020) memperkuat argumen ini dengan menegaskan bahwa program keagamaan yang berbasis komunitas lokal lebih mudah diterima dan diikuti oleh masyarakat karena pendekatannya bersifat partisipatif, kontekstual, dan dekat dengan realitas kehidupan sehari-hari. Hal ini memperlihatkan bahwa pendidikan agama berbasis masjid sangat relevan dengan karakteristik sosial-budaya masyarakat desa, seperti yang terdapat di Nagari Sikucua Tengah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, riset ini difokuskan untuk mengkaji secara mendalam mengenai peran guru masjid dalam meningkatkan keterlibatan anak dalam kegiatan keagamaan, khususnya yang diselenggarakan di Masjid Taqwa, Nagari Sikucua Tengah. Riset ini bertujuan untuk menggali lebih dalam berbagai strategi dan pendekatan yang digunakan oleh guru dalam membimbing anak agar lebih aktif, antusias, dan konsisten dalam mengikuti aktivitas keagamaan. Selain itu, riset ini juga akan mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh guru dalam menjalankan tugasnya, serta mencari solusi strategis yang dapat diterapkan dalam konteks pendidikan masjid di wilayah pedesaan. Diharapkan, hasil riset ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan model pembinaan keagamaan anak yang lebih efektif dan kontekstual, serta menjadi referensi penting dalam penguatan peran guru masjid sebagai agen pembentuk karakter Islami sejak usia dini.

METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai peran guru masjid dalam meningkatkan partisipasi anak pada kegiatan keagamaan di lingkungan Masjid Taqwa, Nagari Sikucua Tengah. Subjek dalam riset ini ialah guru tetap Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Al Badri di Masjid Taqwa bernama Suriati, berusia 40 tahun, yang telah mengajar selama empat tahun, serta anak peserta didik TPQ tingkat sekolah dasar yang mengikuti kegiatan di masjid tersebut. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive dengan

mempertimbangkan keterlibatan aktif subjek dalam pembinaan kegiatan keagamaan anak di masjid.

Pengumpulan data dilakukan lewat wawancara mendalam dengan guru TPQ mengenai pengalaman, metode, dan peran beliau dalam membimbing anak. Selain itu, dilakukan observasi langsung pada kegiatan rutin anak seperti didikan subuh, pembelajaran membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, pembacaan Al-Qur'an dengan seni, serta praktik bersedekah dengan cara yang lebih luas. Dokumentasi juga dilakukan terhadap catatan kegiatan mingguan anak di masjid. Keabsahan data diperiksa menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan hasil dari berbagai teknik pengumpulan data. Data dianalisis secara kualitatif lewat tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh gambaran yang sesuai dengan tujuan riset.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan riset ini mengungkap bahwa keberadaan pengajar di masjid berkontribusi sangat besar dalam meningkatkan keikutsertaan anak pada aktivitas keagamaan di wilayah Masjid Taqwa, Nagari Sikucua Tengah. Sosok Suriati, sebagai guru tetap di TPQ Al Badri Masjid Taqwa, menjadi tokoh sentral yang berperan aktif dalam mengarahkan dan membina anak, khususnya mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Sejak tahun 2020, ia telah mendedikasikan dirinya sebagai pengajar utama, dan selama empat tahun terakhir menunjukkan loyalitas tinggi dalam membina para peserta didik dengan pendekatan penuh kasih sayang, tanggung jawab, dan keteladanan.

Metode pengajaran yang digunakan oleh Suriati cukup beragam dan disesuaikan dengan karakter masing-masing peserta didik. Ia menerapkan pendekatan kontekstual, seperti menyampaikan kisah-kisah Nabi, memperagakan tata cara wudu dan salat, serta memperkuat pembelajaran lewat hafalan doa sehari-hari dan ayat-ayat pendek. Pendekatan ini membuat proses belajar menjadi lebih bermakna bagi anak. Mereka tidak hanya memahami materi secara kognitif, namun juga merasakan dampak pada aspek emosional dan keterampilan praktik. Hal ini memperlihatkan bahwa pembelajaran agama di Masjid Taqwa mengusung pendekatan holistik yang mencakup seluruh aspek perkembangan anak.

Partisipasi anak dalam kegiatan keagamaan di lingkungan masjid terbilang sangat intens. Hal ini terlihat dari kehadiran mereka yang rutin dalam berbagai agenda masjid seperti pengajian subuh, pembelajaran Al-Qur'an, qira'at atau seni membaca Al-Qur'an, hingga kegiatan sosial seperti bersedekah dan membersihkan masjid secara berkala. Keikutsertaan mereka tidak hanya terbatas secara fisik, namun juga melibatkan aspek emosional dan spiritual yang tinggi. Fakta ini memperlihatkan bahwa peran guru masjid sangat penting dalam menanamkan nilai agama sekaligus membentuk kepribadian anak sejak dini.

Dalam menjalankan fungsinya, guru masjid berperan ganda sebagai pendidik, pembimbing, motivator, dan juga sebagai panutan. Peran tersebut tergambar dalam teknik penyampaian materi agama yang mudah dipahami, didukung metode pengajaran yang

variatif seperti demonstrasi langsung, penghafalan ayat-ayat pendek dan doa sehari-hari, dan penyampaian cerita-cerita inspiratif dari kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Suasana belajar yang diciptakan pun menyenangkan, nyaman, dan penuh perhatian, sehingga anak merasa betah dan termotivasi untuk mengikuti seluruh kegiatan keagamaan.

Di samping itu, guru masjid juga menerapkan pendekatan personal untuk memahami karakteristik unik setiap anak. Pendekatan ini memungkinkan guru menyesuaikan cara penyampaian sesuai kebutuhan dan gaya belajar masing-masing anak. Misalnya, untuk anak yang kurang percaya diri, guru memberikan motivasi secara perlahan hingga anak tersebut mampu berbicara di depan umum, seperti saat latihan kultum atau membaca ayat pendek. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi anak secara keseluruhan dalam berbagai aktivitas keagamaan.

Temuan ini sejalan dengan gagasan Utari, Kurniawan, dan Fathurrochman (2020), yang menekankan bahwa guru memiliki peranan krusial dalam membentuk akhlak dan karakter peserta didik lewat pembelajaran yang menyentuh hati dan keteladanan dalam perilaku. Dalam proses pembelajaran agama, guru tidak hanya menyampaikan materi, namun juga memberikan teladan nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nilai-nilai moral dan spiritual lebih mudah terserap oleh anak.

Lebih lanjut, masjid sebagai pusat pendidikan nonformal telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran beragama anak. Hal ini diperkuat oleh pendapat Putri dan Aswar (2020), yang menyatakan bahwa masjid merupakan lembaga pendidikan yang efisien dalam mendorong keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam aktivitas keagamaan. Keterlibatan aktif anak di lingkungan masjid menjadi indikator keberhasilan pembinaan oleh guru masjid dalam membentuk generasi yang religius dan berakhlak.

Selain kegiatan pembelajaran seperti mengaji, guru masjid juga memperkenalkan berbagai nilai sosial dan budaya lokal lewat kegiatan tambahan seperti rebana, pidato adat, perlombaan islami, dan pelatihan bela diri tradisional seperti pencak silat. Aktivitas ini tidak hanya memperkuat kecintaan anak terhadap nilai agama, namun juga menumbuhkan apresiasi terhadap budaya lokal, membangun rasa percaya diri, solidaritas, dan kebersamaan antar sesama. Semua nilai ini menjadi bekal penting bagi anak untuk hidup bermasyarakat.

Di Masjid Taqwa Sikucua Tengah, anak terlibat dalam berbagai kegiatan mengaji yang mendidik, seperti membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar dan dengan seni, yang membantu mereka memahami dan mencintai kitab suci. Setiap minggu pagi, mereka mengikuti kegiatan didikan subuh yang mencakup pembelajaran agama dan penguatan iman, dan diajarkan untuk bersedekah tidak hanya dengan uang, namun juga lewat tindakan sosial seperti membantu sesama dan berbagi. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk membentuk karakter dan moral yang baik, sehingga anak dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan peduli terhadap lingkungan sekitar.

Di sisi lain, nilai-nilai kehidupan juga diajarkan secara terintegrasi dalam proses pembelajaran. Contohnya, anak diajarkan untuk selalu menjaga kebersihan, menghormati orang tua dan guru, dan membantu sesama. Dalam setiap pertemuan mingguan, guru sering menyisipkan pesan moral lewat kisah inspiratif atau diskusi ringan yang relevan dengan

kehidupan sehari-hari dan mudah dipahami oleh anak. Pendekatan ini menegaskan bahwa pendidikan agama tidak hanya fokus pada hafalan semata, melainkan juga pada penerapan nilai Islam dalam perilaku dan sikap keseharian anak.

Namun demikian, proses pembentukan karakter tidak selalu berjalan mulus. Guru menghadapi tantangan yang cukup besar dalam menghadapi pengaruh lingkungan luar seperti keluarga, teknologi, dan interaksi sosial anak di luar masjid. Beberapa anak menunjukkan perilaku kurang disiplin, kesulitan berkonsentrasi, dan kurangnya motivasi yang stabil dalam mengikuti kegiatan keagamaan. Tantangan lainnya berasal dari minimnya dukungan dari orang tua yang terkadang tidak memberikan perhatian atau dorongan untuk anak mereka agar rutin hadir ke masjid. Bahkan, tidak sedikit orang tua yang kurang mengetahui jenis kegiatan yang diikuti anak mereka di masjid. Hal ini sesuai dengan riset Isnaini dan Ali (2023), yang menyimpulkan bahwa keterlibatan orang tua sangat berpengaruh terhadap efektivitas pendidikan nonformal di lingkungan masjid.

Dukungan masyarakat juga masih dirasakan terbatas. Beberapa tokoh masyarakat belum berpartisipasi aktif dalam mendukung kegiatan keagamaan anak, baik dari sisi moril, materil, maupun kehadiran dalam kegiatan. Padahal, keberhasilan pendidikan di masjid sangat ditentukan oleh kolaborasi yang erat antara guru, orang tua, dan masyarakat luas untuk menciptakan sistem pendidikan yang saling menopang dan berkelanjutan. Guru masjid juga terus menanamkan nilai sopan santun, etika, dan sikap saling menghormati kepada anak sebagai landasan penting dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan nilai ini sangat penting untuk membentuk karakter sejak dini, sebagaimana dikemukakan Nasution (2018), bahwa pendidikan akhlak berdasarkan ajaran Islam sebaiknya ditanamkan sejak masa kanak-kanak agar anak dapat membedakan mana yang baik dan buruk dalam kehidupan spiritual maupun sosialnya.

Harapan yang diungkapkan oleh para guru ialah agar peran orang tua dapat lebih optimal dalam mendukung anak mengikuti kegiatan keagamaan, dan hadirnya partisipasi aktif masyarakat sekitar. Selain itu, guru juga menekankan pentingnya peningkatan mutu pembelajaran, baik dari segi metode pengajaran maupun pendekatan yang digunakan. Pengembangan sarana belajar seperti ruang kelas yang nyaman, media pembelajaran yang menarik dan modern, dan pelatihan bagi tenaga pengajar menjadi faktor penting dalam memperkuat kualitas pendidikan agama di masjid. Lebih jauh lagi, sinergi antara pendidikan formal di sekolah dan pendidikan keagamaan di masjid sangat dibutuhkan agar terjadi kesinambungan dalam pembinaan karakter anak. Pemerintah daerah juga diharapkan lebih aktif dalam memberikan perhatian, seperti lewat pelatihan guru TPQ atau bantuan fasilitas pendidikan informal yang memadai. Dukungan kebijakan ini akan memacu para guru untuk terus mengembangkan kompetensinya dalam menyampaikan materi agama secara kontekstual dan selaras dengan perkembangan zaman.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kontribusi guru masjid dalam membina anak tidak hanya terbatas pada penyampaian materi keagamaan, melainkan mencakup pendekatan psikologis, sosial, dan spiritual yang menyeluruh. Kesuksesan program pembinaan keagamaan di Masjid Taqwa menjadi gambaran nyata bahwa sinergi antara guru, keluarga, dan lingkungan sosial sangat berperan penting dalam membentuk generasi penerus

yang beriman, berakhlak, dan memiliki rasa tanggung jawab baik secara spiritual maupun sosial. Upaya ini perlu terus dikembangkan dan diperkuat demi menciptakan masa depan anak yang religius, cerdas, dan berdaya saing.

KESIMPULAN

Riset ini memperlihatkan bahwa pengajar di masjid memiliki peran penting dalam mendorong keterlibatan anak dalam aktivitas keagamaan di Masjid Taqwa, Nagari Sikucua Tengah. Dengan mengadopsi pendekatan yang penuh kesabaran, berbagai metode pembelajaran, dan memberikan teladan dalam sikap dan tindakan, para pengajar mampu menarik minat dan partisipasi aktif anak dalam berbagai kegiatan, seperti pendidikan subuh, belajar membaca Al-Qur'an, menghafal surat pendek, seni membaca Al-Qur'an, dan juga memberikan sedekah secara rutin.

Konsistensi pengajar dalam melaksanakan tanggung jawabnya, meskipun tanpa imbalan finansial, mencerminkan komitmen yang tinggi dalam mendidik generasi muda. Anak tidak hanya diajarkan tentang nilai agama, namun juga diajarkan untuk mengembangkan akhlak, disiplin, rasa tanggung jawab, dan semangat untuk berbagi. Minat tinggi yang ditunjukkan oleh anak ialah salah satu tanda keberhasilan pengajar dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan berarti.

Peran pengajar di masjid ini tidak dapat berfungsi secara terpisah. Dukungan dari orang tua, komunitas sekitar, dan institusi pendidikan lainnya sangat penting untuk memastikan kesinambungan partisipasi anak dalam kegiatan masjid, terutama ketika mereka memasuki masa remaja. Oleh sebab itu, kerja sama antara pengajar, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci untuk membangun karakter religius anak sejak dini dan menghasilkan generasi yang memiliki akhlak yang baik dan hidup religius.

SARAN

Diharapkan guru masjid dapat terus meningkatkan kualitas pengajaran dengan mengembangkan metode yang lebih kreatif dan menyenangkan agar anak semakin termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan. Penggunaan pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan psikologis anak, seperti pembelajaran berbasis permainan, bercerita, visualisasi, dan teknologi sederhana, dapat menjadi alternatif untuk memperkaya proses pembelajaran. Hal ini akan membantu menciptakan suasana belajar yang tidak hanya informatif namun juga menyenangkan dan inspiratif. Selain itu, pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi guru masjid lewat workshop atau kegiatan pembinaan dari instansi terkait, seperti kemenag atau lembaga pendidikan islam.

Dukungan dari orang tua dan masyarakat juga merupakan faktor penting dalam memperkuat pendidikan keagamaan yang dilaksanakan di masjid. Orang tua diharapkan dapat membangun komunikasi yang baik dengan guru masjid dan mendorong anak mereka untuk mengikuti kegiatan keagamaan secara rutin. Masyarakat sekitar juga diharapkan dapat

berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan ramah anak, sehingga masjid menjadi tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan untuk belajar agama.

Pihak pengelola masjid juga perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, seperti tempat belajar yang nyaman, buku bacaan agama, alat peraga, dan alat multimedia sederhana yang dapat mendukung proses pembelajaran. Dengan sinergi antara guru, orang tua, masyarakat, dan pengurus masjid, partisipasi anak dalam kegiatan keagamaan di masjid dapat terus ditingkatkan dan dipertahankan dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliyana, N. (2024). Efektivitas Metode Yanbu'a pada Pembelajaran Al-Quran di TPQ Maguwoharjo. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Hasanah, W. N. H., Aryanto, J. A., & Fauzi, M. I. F. (2024). Pendidikan Karakter Melalui Metode Bercerita Sebagai Upaya Membentuk Akhlak Mulia Pada Anak TPQ Masjid Al-Ikhlas Munyung, Kwarasan, Grogol, Sukoharjo. *Adabiyah Islamic Journal*, 2(1), 29–46.
- Husin, A., Asmarika, Mardhiah, Syukri, W. (2023). Pendampingan Bimbingan Sholat Kepada Anak-Anak TPQ Mukhlisin di RT 01 RW 22 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7, 207–212.
- Isnaini, D., & Ali, M. (2023). Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Partisipasi Anak dalam Kegiatan Keagamaan di Masjid. *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 8(2), 134–145.
- Khabibah, B. R., Muhtadik, M. A., & Wathon, A. (2023). Implementasi Pendidikan Karakter Disiplin untuk Membangun Kedisiplinan Bagi Santri TPQ Thoriqul Huda. *Edukasi Masyarakat*, 1(1), Article 1.
- Masnawati, E., & Fitria, S. N. (2024). Peran Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dalam Pengembangan Akhlak Anak. *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 4(2), 213–224. <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v4i2.1738>
- Nasution, A. (2018). Pendidikan Akhlak dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 45–58.
- Nasution, A. (2019). Metode Pembiasaan dalam Pembinaan Shalat Berjamaah dan Implikasinya Terhadap Penanaman Budaya Beragama Siswa SMP Negeri 2 Kabawetan. *Al-Bahtsu: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 4(1).
- Puspitasari, P., Mulyani, M., & Sutrisno, S. (2023). Peran Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) dalam Pembinaan Akhlak Anak di Masjid Madinatul Mukminin. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 7(1). <https://doi.org/10.35931/am.v7i1.1846>
- Putri, S. U., & Aswar, A. (2020). Implementasi Pendidikan Masyarakat Berbasis Masjid

untuk Muslimah di Desa Mattoanging Kabupaten Maros. WAHATUL MUJTAMA':
Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(2), 129–141.

Shima, I., & Fathur Rohman. (2025). Integrasi Program TPQ dalam Pembelajaran Formal untuk Meningkatkan Literasi Al-Quran Siswa. *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 39–58. <https://doi.org/10.46963/alliqo.v10i1.2730>

Tasmin, M. (2020). Konsep Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Islam. *Rayah Al-Islam*, 4(02), 229–243.

Utari, L., Kurniawan, K., & Fathurrochman, I. (2020). Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina Akhlak Peserta Didik Autis. *JOEAI (Journal of Education and Instruction)*, 3(1), 75–89.